

Чебошнян Т.Г.

Российский государственный университет правосудия Ростовский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889529>**ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОРЯДКА РАСПОРЯЖЕНИЯ ДОЛЕЙ**

Chebonyan T.

Russian State University of Justice Rostov Branch

RESIDENTIAL PREMISE: LEGAL ISSUES AND PROBLEMS OF THE PROCEDURE FOR DISPOSING OF SHARES**Аннотация:**

Вопрос в сфере российского гражданского и жилищного права как проблема распоряжения долей в жилом имуществе является актуальной, в связи с чем настоящая статья посвящена анализу существующих на данный момент научных воззрений на правовой институт общего долевого имущества. В частности, рассмотрены наиболее распространенные способы продажи долей в жилых помещениях, охарактеризованы различные подходы к решению возникающих проблем, а также авторские концепции развития механизма государственного регулирования института общей долевой собственности в части распоряжения долями жилых помещений.

Abstract:

The issue in the field of Russian civil and housing law as a problem of disposing of shares in residential property is relevant, in connection with which this article is devoted to the analysis of currently existing scientific views on the legal institution of common shared property. In particular, the most common ways of selling shares in residential premises are considered, various approaches to solving emerging problems are characterized, as well as the author's concepts of the development of the mechanism of state regulation of the institution of common shared ownership in terms of the disposal of shares of residential premises.

Ключевые слова: общая долевая собственность, доля, сосособственники, распоряжение имуществом, продажа доли, жилые помещения, владение долей, учет интересов совладельцев, правовая защита, гражданское законодательство.

Keywords: common shared ownership, share, co-owners, property, share in the ownership right, the right of common shared ownership, ownership, ownership protection.

Право собственности является одним из важнейших институтов современного гражданского права, а также основополагающих принципов свободной рыночной экономики: право собственности позволяет реализовывать рыночные механизмы всеми субъектами экономических правоотношений. Важную роль в отечественном гражданском праве занимает правовой институт общей собственности – совместной и долевой.

Учитывая диспозитивный характер гражданского права и автономии воли субъектов правоотношений в сфере собственности, на практике встречаются различные правовые режимы, установленные сосособственниками в части владения и пользования общим имуществом. Необходимо рассмотреть 3 наиболее распространенных таких режима.

1) Осуществление совместного владения и использования всего общего имущества. В таком случае все сосособственники, предположим, квартиры могут свободно находиться, проживать и осуществлять иные действия в отношении данного жилого помещения.

2) По соглашению сосособственников каждый из них владеет и пользуется определенной частью общего имущества. Например, если квартира состоит из нескольких комнат, то каждый из участников долевой собственности проживает в одной из них, в

то время как часть имущества – кухня и ванная комната в силу объективных причин используются всеми сосособственниками.

3) Одному или нескольким сосособственникам предоставляется денежная или иная компенсация за их устранение от правомочия владения и пользования общим имуществом. В подобной ситуации один или несколько собственников не претендуют на проживание в квартире, за что получают соответствующую компенсацию [9, с. 11].

Также отдельно следует подчеркнуть вопрос, относящийся к порядку и размеру распределения расходов и доходов, возникающих в связи с использованием общего долевого имущества. Доходы от использования общего имущества должны распределяться между сосособственниками пропорционально долям, которыми они владеют. Данный вывод вытекает из положений ст. 246 гражданского закона. Так, например, если двое лиц (обладающих 1/3 и 2/3 долей на имущество, предположим, жилой дом) используют наружный фасад дома для размещения рекламы на возмездной основе, то доход от этого они будут получать пропорционально их долям – в размере 1/3 и 2/3 соответственно [3, с. 47].

Каждый владелец доли на основании положений действующего гражданского закона обладает правомочием владения объектом права собственно-

сти. Это означает, что он может по своему усмотрению использовать свою долю в незапрещенных законом целях, контролировать ее использование другими владельцами и пресекать противоправные действия их стороны. Права и обязанности каждого владельца ограничены только тем, что они не могут нарушать права и интересы других владельцев.

Пользование объектом своей доли является одним из элементов долевой собственности. Оно предусматривает право каждого владельца использовать этот объект на основании принципов общности и добрососедности. Это означает, что пользование должно быть общественно обусловленным и не противоречить интересам других владельцев.

В современной юридико-научной литературе подчеркивается, что правомочие пользования объектом долевой собственности может быть ограничено только в случаях, когда это необходимо для сохранения целостности объекта. Например, один из владельцев не может закрыть двери комнаты в личных целях, если он желает пользоваться ее долей, так как это приведет к ограничению прав других владельцев [4]. На практике подобные споры часто наступают из-за общих комнат, пользование которыми необходимо для удовлетворения личных потребностей всех сосособственников – ванной комнаты, кухни или кладовой (гардеробной) комнаты.

Как уже было сказано ранее, наиболее сложная процедура предусмотрена для распоряжения долей в праве общей долевой собственности. Законодателем предусмотрено нормативное требование о первоначальном предложении другим сосособственникам приобретения доли имущества при ее продаже владельцем. Иными словами, сосособственниками имеют право преимущественной покупки доли в общем имуществе.

Важно отметить, что продавец не может игнорировать обязанность предложить долю сосособственникам. Если продавец нарушает это правило и продает долю постороннему лицу без предложения ее приобрести сосособственникам, это может привести к недовольству и возможным судебным разбирательствам. Поэтому, чтобы избежать потенциальных проблем, продавец должен тщательно соблюдать процедуру уведомления всех участников долевой собственности и предлагать им приобрести долю по тем же условиям, что и третьим лицам.

В силу прямого указания закона извещение о продаже доли должно быть выполнено в письменной форме и получено другими сосособственниками либо по почте (заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении), либо передано непосредственно с проставкой соответствующей подписи (или иного удостоверения о получении предложения) извещаемого лица о получении такого извещения.

Это правило имеет существенное значение для обеспечения равноправия всех участников долевой собственности. Оно предоставляет сосособственникам возможность приобрести долю по справедливой цене, не допуская возможности, что посторонние лица могут приобрести долю по более выгодным условиям. Таким образом, право

преимущественной покупки способствует сохранению целостности долевой собственности и предотвращению возможных конфликтов между сосособственниками.

Несоблюдение указанной процедуры оповещения иных сосособственников о намерении продать свою долю может повлечь признание сделки продажи имущества третьему лицу недействительным и перевод прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи, что следует из анализа судебной практики[5].

Такое решение законодателя вполне обосновано и, по мнению российского правоведа А. В. Зарубина[2], защищает интересы текущих собственников общего имущества от различного рода противоправных мошеннических схем по намеренному «выживанию» их из жилого помещения, а также предотвращает появление новых собственников, которые могут проявить себя недобросовестно.

Помимо того, при продаже доли в общей недвижимости, владелец должен обязательно проинформировать уполномоченные органы жилищно-коммунального хозяйства о новом собственнике, который будет отвечать за уплату коммунальных платежей (если по ранее заключенному соглашению между сосособственниками данное лицо было ответственно за уплату части или всей суммы коммунальных платежей), что следует из соответствующего федерального законодательства[6], а также анализа судебной практики[7], и оформить соответствующие документы на перераспределение долей. При этом между новым сосособственником может быть заключено соглашение между другими сосособственниками и об ином порядке уплаты обязательных жилищно-коммунальных платежей.

По этой причине некоторые современные авторы предлагают включить такую норму в действующий ГК РФ. Предложение представляется рациональным и потому в целях совершенствования механизма правового регулирования общей собственностью предлагается ввести в ГК РФ (а именно – в ст. 250 ГК РФ) следующую формулировку: «При продаже доли в жилом помещении, находящимся в общей собственности, продавец обязан проинформировать уполномоченные органы жилищно-коммунального хозяйства о новом собственнике, который будет отвечать за уплату коммунальных платежей, если по ранее заключенному соглашению между сосособственниками данное лицо было ответственно за уплату части или полной суммы коммунальных платежей».

Таким образом, по результатам проведенного исследования были сформированы актуальные предложения по совершенствованию текущего гражданско-правового механизма регулирования распоряжением долей в общем жилом помещении в части защиты прав и интересов других сосособственников. Предложенные решения в части изменения законодательства также позитивно отразятся и на уровне эффективности правоприменительной, в том числе и судебной, практики.

Список литературы

1. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 19 июля 2016 г. по делу N 33-15066/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // URL: https://sankt-peterburgsky-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=48707212&dello_id=5&case_type=0&new=5&text_number=1&srv_num=1 (10.05.2023).
2. Зарубин А. В. О некоторых вопросах раздела общедолевой жилой недвижимости // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. – Юридические науки. – 2019. – № 4. – С. 290.
3. Корчагина Е. С. Распоряжение имуществом, принадлежащим лицу на праве общей собственности // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2007. – № 5. – С. 156.
Мейер Д. И. Избранные труды: в 2 т. / вступ. слово д-ра юрид. наук, проф. П. В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2019. Т. 1. С. 381.
4. Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 января 2016 г. N 89-КГ15-22 // СПС «Консультант плюс».
5. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (ред. от 28.04.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2021. № 22. Ст. 3168
Собрание законодательства Российской Федерации, 17.04.2023. № 16. ст. 2928.
6. Решение Домодедовского городского суда Московской области от 02.07.2013 по делу № 2-1511/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/hBL9a9m28aZm/>
Рыбалов А. О. Право собственности (комментарий к ст. 209 ГК РФ) / А. О. Рыбалов. – Москва: М-Логос, 2017. – 96 с.
7. Филина Д.Л. Некоторые проблемы, связанные с нахождением имущества в долевой собственности // Имущественные отношения в РФ. – 2021. – №2 (233). – С. 99.